

Guide de production de matériel de formation (REL)

Dernière mise à jour : 21 septembre 2023

Sauf mention contraire, « Guide de production de matériel de formation », par Bibliothèque de l'Université Laval est sous licence [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Table des matières

Introduction	3
Bonnes pratiques pour tout type de ressources éducatives libres (REL)	3
Informations générales.....	3
Contenu (texte, image, tableau, vidéo, etc.)	4
Visuel et mise en page.....	4
Ressources éducatives libres créées à partir d'une ou plusieurs autres œuvres originales.....	5
Bonnes pratiques par type de document	6
Capsule	6
Diaporama (PowerPoint, Genially, Canva, etc.)	7
Document texte (Word)	8
Annexe	9

Introduction

Conformément à l'orientation prise par la Bibliothèque en faveur de l'éducation ouverte, le matériel de formation réalisé doit l'être sous la forme de ressources éducatives libres (REL) pour faciliter son partage et sa réutilisation. L'expression REL est un synonyme de « matériel de formation libre » et constitue une façon « améliorée » de créer des ressources. C'est donc ce terme et son acronyme qui seront utilisés dans l'ensemble de ce document.

Bonnes pratiques pour tout type de ressources éducatives libres (REL)

Informations générales

- Licence à adopter : Les REL (matériel de formation) produites par la Bibliothèque doivent être publiées sous licence [CC BY 4.0](#), sauf exception pour autres licences, à valider avec le Bureau du droit d'auteur (BDA). Des gabarits sont disponibles sur l'intranet, section [Ressources en communication](#).
 - Mention obligatoire de la licence sur première page. Format T-A-S-L : Titre, Auteur, Source (liens), Licence
Auteur : Initiale du prénom et nom de famille ou entité créatrice, Université Laval. Voir exemples dans les [gabarits](#).
 - Cas spéciaux où la licence CC n'est pas requise (en cas de doute, valider avec son gestionnaire) : document contenant des informations sensibles, confidentielles ou sous restrictions qui ne peuvent pas être partagées ou contenant des éléments très spécifiques à un contexte particulier, ce qui rend sa réutilisation peu probable.
- Avant de créer une nouvelle ressource, vérifier s'il existe déjà une ressource, à l'interne ou à l'externe pouvant être réutilisée ou modifiée/adaptée.
- Privilégier la cocréation ou la validation des ressources par des collègues ou d'autres parties prenantes.
- S'assurer de la mise à jour des REL produites et du retrait des REL désuètes.

Pour les questions en lien avec les particularités des ressources éducatives libres (REL) (ex. : licences CC, bonnes pratiques REL, etc.), contacter [Marilou Bourque](#), bibliothécaire spécialisée en éducation ouverte.

Contenu (texte, image, tableau, vidéo, etc.)

- Contenu en cohérence avec les objectifs d'apprentissage (scinder en plusieurs productions si très grand nombre d'objectifs)
- Énoncés simples et concis
- Titres et sous-titres courts et éloquents
- Information dans une forme simple, avec usage de mots clés et de listes à puces
- Terminologie respectant le vocabulaire officiel et les recommandations de la Bibliothèque (voir Annexe)
- Écriture inclusive (rédaction épiciène, mots non genrés, etc.) selon les normes du [Guide de rédaction inclusive de l'Université Laval](#) (Web)
- Explications, écrites ou verbales, des expressions et des termes réservés à votre profession (ex. : index, vedettes-matière, etc.)
- Dans une première occurrence d'un acronyme, mention au long du nom représenté (ex. : Ressources éducatives libres [REL])
- Respect des normes d'équité, diversité, inclusion (EDI) et d'accessibilité. Pour en savoir plus, consulter le [site Équité, diversité, inclusion de l'Université Laval](#)

Images, tableaux, vidéos

- Idéalement, utilisation d'images, de tableaux ou de vidéos sous l'une des licences CC ou du domaine public
- Format de citation recommandé : T-A-S-L (Titre, auteur, source, licence), même pour les banques de ressources sans obligation d'attribution ([Pixabay](#), [Unsplash](#), [Youtube](#), etc.)
- Cas fréquents où il n'y a pas d'autorisation à demander, mêmes si protégés :
 - Logos et captures d'écran de logiciels ou bases de données : voir mention suggérée dans les [gabarits \(avec licence CC BY\)](#).
 - Captures d'écran du site web de la Bibliothèque : aucune source à citer

Visuel et mise en page

- Images cohérentes avec le contenu
- Visuel épuré et sobre
- Mise en évidence de termes à l'aide de caractères gras, de l'italique, ou de couleurs (souligné réservé aux hyperliens). Application de la même règle dans une même production (ex. : tous les noms de boutons à cliquer mis en gras)
- Traitement des mots anglais en italique (ex. : Dans la section *Learning*, cliquez sur le bouton...)
- Alignement du texte à gauche (lecture plus fluide)

- Mêmes polices, palette de couleurs et types d'images à l'intérieur d'une production
- Contraste optimal entre les couleurs du texte et de l'arrière-plan
- Images de bonne qualité visuelle
- Police de caractère officielle de l'Université Laval : Overpass

REL créées à partir d'une ou de plusieurs œuvres originales

- Mention qui accompagne la licence pour une modification/œuvre dérivée/adaptation (voir [gabarits \(avec licence CC BY\)](#). Consulter les définitions ci-bas pour mieux distinguer votre type d'œuvre.
 - Sauf mention contraire, [Nouveau titre] est une modification/œuvre dérivée/adaptation de T-A-S-L (œuvre originale), A-S-L (nouvelle œuvre).
 Ex. : Sauf mention contraire, « Rechercher des articles dans des bases de données en français » est une modification de « Rechercher des articles en français », par Bibliothèques UdeM, sous licence [CC BY 4.0](#), par Bibliothèque de l'Université Laval, sous licence [CC BY 4.0](#).
 - Pour des œuvres dérivées ou adaptations, il est recommandé d'indiquer des précisions sur les changements effectués.
 Ex. : Sauf mention contraire, « Rechercher des articles dans des bases de données en français » est une adaptation en présentation de la vidéo « Rechercher des articles en français », par Bibliothèques UdeM, sous licence [CC BY 4.0](#), par Bibliothèque de l'Université Laval, sous licence [CC BY 4.0](#).

Définitions

- Modification : Légers changements (ex. : changement de police, couleurs, cadrage, etc.)
- Œuvre dérivée : Nouvelle œuvre inspirée de la première, modifications plus importantes (ex. : traduction, remix)
- Adaptation : Complètement autre chose par rapport à l'œuvre originale. Changement de format, de support (ex. : adaptation d'un roman pour le cinéma)
- Remix : Mélange des contenus de deux REL ou plus pour former une nouvelle REL. Dans ce contexte, la compatibilité des licences est plus stricte et la mention de licence devra comprendre toutes les œuvres utilisées. Contacter la [bibliothécaire spécialisée en éducation ouverte](#) en cas de besoin.

Bonnes pratiques par type de document

Capsule

Éléments obligatoires pour diffusion sur YouTube

- Titre de la présentation d'un maximum de 100 caractères, espaces inclus (limite d'affichage dans YouTube)
- Respect des normes graphiques de la Bibliothèque pour l'image de la couverture, qui sera affichée comme miniature dans YouTube, et pour l'image de fin. Voir le fichier PowerPoint «Gabarit Capsule CC BY» sur l'intranet de la Bibliothèque, section [Ressources en communication](#).

Conseils généraux

- Durée de la capsule : moins de cinq minutes, si possible
- Audio de bonne qualité, sans nuisances sonores. Usage d'un casque-micro plutôt que du microphone intégré de votre ordinateur (test d'enregistrement à faire)

Narration

- Narration en cohérence avec le texte et/ou les illustrations
- Ajout de pauses et de transitions à la narration (ex. : « Maintenant que nous avons vu le concept X, passons au concept Y. »)

Visuel et mise en page

- Affichage à l'écran de mots clés ou des points importants de votre discours
- Mise en évidence de petits éléments (liens, boutons, etc.) par l'utilisation d'encadrés, et de grandes zones par l'utilisation du flou (outil « zone de sélection »)
- Affichage des bulles de texte au centre de la page, toujours au même endroit, si possible

Typographie

- Taille de la police de caractère : 26 points et plus
- Pour les productions avec ScreenPal : utilisation possible de la police Source Sans Pro. Sinon, choix d'une fonte sans empattements (ex. : Arial, Calibri, Verdana)
- Instructions pour télécharger les polices Source Sans Pro et Overpass : voir l'intranet de la Bibliothèque, section [Ressources en communication](#), sous le titre Normes de l'Université Laval, Polices officielles.

Enchainements

- Ajout de transitions sobres (ex. : « apparaitre », « fondu ») pour passer à une autre application, à un autre site ou lors d'une coupure dans le scénario
- Synchronisation des éléments visuels entre eux (bulles de texte, encadrés, illustrations, etc.) et avec la narration

Pour toute question sur la création d'une capsule avec ScreenPal écrivez à andreane.sicotte@bibl.ulaval.ca.

Diaporama (PowerPoint, Genially, Canva, etc.)

Élément obligatoire pour diffusion sur le site Web de la Bibliothèque

- Logo de la Bibliothèque dans le respect des normes graphiques institutionnelles (voir exemple dans le fichier PowerPoint « **Gabarit Diaporama CC BY** », sur l'intranet de la Bibliothèque, section [Ressources en communication](#))

Conseil général

- Utilisation du « **Gabarit Diaporama CC BY** » selon les normes graphiques établies (accessible sur l'intranet de la Bibliothèque, section [Ressources en communication](#))

Typographie

- Taille de la police de caractère : 16 points et plus
- Police officielle de l'Université Laval : Overpass. Sinon, choix d'une fonte sans empattements (ex.: Arial, Calibri, Verdana)
- Instructions pour télécharger les fontes Source Sans Pro et Overpass sur l'intranet de la Bibliothèque, section [Ressources en communication](#), sous le titre Normes de l'Université Laval, Polices officielles.

Transitions et animations

- Choix d'animations et de transitions sobres (ex. : « apparaitre », « fondu »)
- Utilisation de diapositives de sections (intercalaires) pour structurer la présentation (voir modèles dans le « **Gabarit Diaporama CC BY** »)

Document texte (Word)

Élément obligatoire pour diffusion sur le site Web de la Bibliothèque

- Logo de la Bibliothèque dans le respect des normes graphiques institutionnelles (voir exemple dans l'un des fichiers Word « **Gabarit Document texte AVEC page titre CC BY** », sur l'intranet de la Bibliothèque, section [Ressources en communication](#))

Recommandations

- Utilisation de l'un des fichiers « **Gabarit Document texte AVEC page titre CC BY** » créés selon les normes institutionnelles en vigueur (accessible sur l'intranet de la Bibliothèque, section [Ressources en communication](#))
- Police de caractère officielle de l'Université Laval : Overpass
- Taille minimale de la police pour le texte courant : 11 points

Pour toute question sur les normes graphiques institutionnelles, consultez l'intranet de la Bibliothèque, section [Ressources en communication](#), ou écrivez à communications@bibl.ulaval.ca.

Annexe

Termes à employer et à proscrire

Dans une communication visant les membres de la communauté universitaire, qu'elle soit écrite ou orale, certains termes sont à adopter, alors que d'autres sont à proscrire. En voici quelques exemples.

À employer

- Abréviation du nom Université Laval : **ULaval**
- Forme abrégée possible du nom Bibliothèque de l'Université Laval : « **Bibliothèque** » avec une majuscule ou « **Bibliothèque ULaval** », selon le contexte
- Termes « **des disciplines** », « **de votre discipline** », etc., plutôt que le mot « disciplinaire ». Ex. : l'espace Web de votre discipline, bibliothécaire-conseil de votre discipline
- Sofia, l'**outil de recherche** de la Bibliothèque
- Minuscule au début du mot « **pavillon** ». Lorsque le nom du pavillon est joint au mot Bibliothèque, joindre les termes par le déterminant « au », et non « du ». Se lira comme suit : la Bibliothèque **au** pavillon Jean-Charles-Bonenfant
- Termes **Niveau 00 et 0, Étages 1, 2, 3, 4 et 5**, lorsque les emplacements de la Bibliothèque sont évoqués dans votre présentation
- **Vocable de concision**. Ex. :
 - Aussi (au lieu de « de même que » ou « également »)
 - Si (au lieu de « dans la mesure où »)
 - Et (au lieu de « ainsi que »)

À proscrire

- Acronyme « **BUL** », dont l'usage est réservé pour l'interne
- Conseiller ou conseillère ou spécialiste en documentation
- Sofia, **le catalogue** de la Bibliothèque
- L'acronyme « **UL** », sauf si espace réduit empêchant d'écrire ULaval (ex. : dans un tableau)
- Bibliothèque scientifique, Bibliothèque des sciences humaines et sociales (anciens libellés)